

OQIWSHILARDI MUZIKA SAZ ASBAPLARINDA SHERTIP UYRETIW USILLARI

Allamberganova Gúlnara Yusupbaevna

Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat instituti Nókis filiali

«Folklor etnografiya» kafedrası professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10084360>

Annotaciya. *Bul maqalada oqıwshılardı muzıka saz áspablarında shertip úyretiw usılları, oqıtıwshınıń oqıwshılar menen jeke islesiwi, hámde balalardıń dóretiwshilik qábiletin rawajlandırıw haqqında pikirler bildirilgen.*

Gilt sózler: *Muzıka, oqıtıwshı, oqıwshı, muzıkalıq saz áspablar, metod, qızıǵıwshılıq, qábiilet, kónlikpe, slux, texnika.*

STYLES OF TEACHING STUDENTS TO PLAY MUSICAL INSTRUMENTS

Abstract. *This article presents ideas about methods of teaching students to play musical instruments, individual teacher work with students, as well as the development of children's creative abilities.*

Key words: *Music, teacher, student, musical instruments, method, interest, ability, skill, hearing, technique.*

СТИЛИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

Аннотация. *В этой статье представлены идеи о методах обучения учащихся игре на музыкальных инструментах, индивидуальной работе учителя с учениками, а также о развитии творческих способностей детей.*

Ключевые слова: *Музыка, учитель, ученик, музыкальные инструменты, метод, интерес, способность, умение, слух, техника.*

Saz áspablarda shertiwdi úyretiw dógerekleri (duwtar, rubap, fortepiano) keyingi waqıtları keń háwij aldı. Muǵallimniń oqıwshı menen jeke jumıs forması muzıkalıq talǵamdı hám qızıǵıwshılıqtı tárbiyalawda, muzıkalıq qábiletiniń rawajlanıwın aktivlestiriwde, saz áspablarında oynaw kónlikpelerin iyelew ushın qolaylı sharayat jaratadı. Álbette muǵallım úyretiw processin dúziwde onıń qızıǵıwshılıǵına qaray jeke sapasına hám qatnasıwshınıń múmkinshiliklerine súyenedi. Biraq tilekke qarsı bunday jaǵday mektep oqıwshıların muzıkalıq tárbiyalawdaǵı máselelerdi (wazıypalardı) sheshiw ushın bárqulla paydalanbaydı. Kópshılıq waqıtta sabaqtıń maqseti belgili bir repertuardıń texnikasın ózlestiriwge hám onı atqarıw ushın zárúrli bolǵan kónlikpelerdi toplawǵa jumsaladı. Sonıń menen birge dóretiwshılıq qıyalın rawajlandırıwshı, slux dıqqatın aktivlestiriwshı metodlarǵa jeterli dıqqat awdarılmaydı. onıń ornın muǵallım bergen atqarıw «úlgisi» iyeleydi. Nátiyjede balalarda bunday jumısqa qızıǵıwshılıq sónedi hám Olar ózlerine bunnanda qızıǵarlı jumıs penen shuǵıllanıwdı maqul kóredi.

Házirgi waqıtta uqıbına ǵáressiz halda hámme balalarǵa saz áspabında úyretiw qolaylı boldı, tek ǵana olardıń muzıkalı-dóretiwshiliginiń rawajlanıwına ayrıqsha dıqqat awdarıw kerek, bunıń ushın hár túrli jumıs túrlerin únemli paydalanıw arqalı ǵana tabıslarǵa erisiwge boladı: notaǵa qarap oqıw, yadtan toqıwshılıq, slux arqalı shertiw. Mısalı, endi ǵana baslawshı

oqıwshılarda ózine unáǵan melodiylardı slux boyınsha oynawǵa tez-tez umtiliwı kórinedi. Qaǵıyda boyınsha bul melodiylar jeńil muzikaladıń eń jaqsı úlgerinen uzaqta bolǵan qosıq-shlyagerler. Talǵamnıń qalıplesiwine kóplegen modadaǵı zamanagóy muzikalardıń unamsız tásinin seze ótirip, muǵallım, bir tárepten óziniń pikirinen qaytpay, al barlıq qurallar arsenalın paydalana otırıp, oqıwshıǵa unáǵan melodiyanıń shablonlı ekenligi hám qızıǵıwshılıq oyatpaytuǵınlıǵına oqıwshılardıń ózleriniń túsiniw jetiwine alıp keliw. Qatnasıwshılardıń tájiriyesiniń toplanıwı menen hár túrli fakturalardı paydalanıw arqalı uyǵınlı melodiylardıń eń jaqsı variantların izlewge dıqqatın tartıw.

Dóretiwshilik tapsırmalardı orınlay ótirip, oqıwshıda dóretiwshilik uqıptı rawajlandırıwda eń dáslep shıǵarmalardı ózlestiriwde, ózbetinshelikti qalıplestiriw jolına túsiriw. Máselen, oqıwshıǵa melodiyaǵı túsip qaldırılǵan taktlerdi tolıqtırıwdı talap etiw, qıyın bolmaǵan pesanıń juwmaǵın tolıq aqırına jetkeriw, hár qıylı ózgeriwler menen oylanǵan pikirge gárezli berilgen motivti oynaw, usı yamasa basqa temaǵa variaciylar jaratıw. Sózsiz, birinshi kúnnen baslap-aq qatnasıwshılar tartınshaqlaw bolıp hám kópshilik jaǵdayda Olar tanıs bolǵan úlgerdi eliklewge talpınadı, biraq áhmiyetlisi, Olarda báhulla jetilistiriliwi kerek bolǵan dóretiwshiliginde ózinshe talapshanlıq hám qızıǵıwshılıq qalıplese.

Birinshi sabaqlardan baslap ansamblde oynawǵa tartıw kerek, bul sheber basshılıqta balalardıń iskerligin aktivlestiriwge járdemlesedi, Olarda qunıǵıw hám qızıǵıwshılıqtı shaqıradı. Muǵallım menen birgelikte shertiw zárúr hám paydalı bolsa da onıń menen sheklenip qalmaw kerek, al qatnasıwshılardan dúzilgen ansambllerde oynawdı shólkemlestiriw kerek. Onda hár qıylı tayarlıqtaǵı hám hár túrli saz áspabında oynaytuǵın balalar bolıwı múmkin. ózlerin muzikalı jámááttin (kollektiv) qatnasıwshıları ekenin sezip, Olar berilgen partiyalardı atqarıwǵa juwapkerli qatnasadı, al kórkem wazıypanı sheshiwge baǵdarlanǵan birgeliktegi iskerlik hár kimde dóretiwshilik baslamalı hám ózbetinshelikti sáwlelendiriwge oyatadı.

Muǵallım oqıwshılardıń koncertlerde shıǵıwın, olardıń mektep bayramlarında qatnasıwın qoshametlew, tematikalıq keshelerge hám kórkem háweskerler kórik-tañlawlarına shuǵıllanawı áhmiyetli. Usınday taqlette muzikalı-aǵartıwshılıq iskerliginiń qalıplesiwinde dógerekte shuǵıllanıwǵa qızıǵıwshılıǵın hám qatnasıwshılırdıń unamlı shaqs sapasın báhulla tárbiyalawǵa beyimlesedi.

Tilekke qarsı búgingi kúnde bunday jámáátler kóp emes, biraq tájiriye sonı kórsetedi, olar muzıka mádeniyatın keń jámiyetshilikke járiyalawda áhmiyetli rol` oynaydı. Solay etip xalıq saz áspablarınıń dúzilisiniń ózgesheligine bola, olardı tez ózlestiriw hám sonıń menen birge qatnasıwshılardıń muzikalıq qábiliyeti aktiv rawajlanıwı múmkin.

Zamanagóy professional xalıq sazları orkestri de hám háweskerler orkestri de kóbinese óziniń birdey saz áspablar quramına iye:duwtarlar áwladı, rubaplar, chańler, urıp shertetuǵın áspablar. Ayırım jaǵdaylarda bayan, akkardeon da kiritiledi. Usınday saz áspablar quramı keń tarqalǵan. Sonıń menen birge sońǵı waqıtları saz áspablarıń ózine tán dawıs xarakterin bayıtıw ushın, xalıq orkestrleriniń texnikalıq hám kórkemlik imkanyatların keńeytiwde simfoniyalıq orkestr saz áspablarınan gaboy, klarnet, fleyta h.t.b. áspablardı quramına kirgizedi.

Hár bir saz áspab óziniń ayqın dawıs ózgesheligine, ránbáreńligine, mazmunlı ırǵaǵına jáne kórkem hám texnikalıq múmkinshiligine iye. Olardı orkestr yamasa ansambl` basshısı, pesalarǵa bezew beriwde, orkestr qatnasıwshılardıń oqıtıw ushın biliwi zárúr. Eger mektepte xalıq

sazları orkestri, ansambli bar bolsa, onda endi baslap atırğan qatnasıwshılar menen jeke shuǵıllanıw maqsetke muwapıq. Olardı oqıtıw, tayarlıq toparı dep atalatuǵın topar da alıp barıladı. Saz áspablarǵa bólistiriwde áwele basta hár bir oqıwshınıń fizikalıq hám muzikalıq uqıbın esapqa alıw zárúr. Mısalı: chań, girjek, akkardeon, bayan áspabların shertiwge tek ǵana fizikalıq kúsh emes, al jaqsı muzikalıq uqıpta talap etiledi. Álbette qatnasıwshınıń ózine kóbirek unaǵan áspabında shertiw tilegin de dıqqattan shette qaldırıwǵa bolmaydı. Biraq álbette bul qatnasıwshılardıń kópshiligi bayan yamasa akkardeonda oynawǵa talpınıwına alıp keledi. Bunıń menen esaplasawǵa bolmaydı, biraq bir áspabtan basqa áspabqa qızıǵıwshılıǵın baǵdarlawǵa háreketetiw gerek, túsindiriw gerek, orkestr ushın ansambl ushın hár qanday áspabtıń partiyaları áhmietli ekenin uqtırıw gerek. Kópshilik qatnasıwshılar, saz áspablardıń áhmieti haqqında durıs túsiniw alıp úlken qanaatlanıw menen Olarda oynawǵa oqıydı. Eger de bul isenimde járdem bermese, álbette eki áspabta oynawdı usınıs etedi. Mısalı bayanda hám duwtarda, akkardeonda hám rubapta. Ele de sońǵı jaǵdayda qálegen saz áspabta shuǵıllanıwǵa múmkinshilik beriw gerek, al soń orkestrge zárúr bolǵan áspabtı ózlestiriwge kirisiw tiyis.

Xalıq saz áspabları orkestri yamasa ansambli ushın durıs repertuar tallaw ańsat is emes. Hám mesinen burın jámaáttıń kórkemlik hám texnikalıq imkanıyatınan kelip shıǵıw áhmietli. Shıǵarmalar orkestr qatnasıwshıları ushın qızıqlı hám jeterli dárejede qolaylı, túrli obrazda bolıwı gerek. Dáslepki etapta qıyın bolmaǵan pesalardı, melodiyalıq xalıq qosıqların qayta islengen ayaq oynıları hám jáne de zamanagóy kompozitorlardıń qosıqların jeńil ózlestiredi. Biraq milliy klassikalıq shıǵarmalardı ózlestiriwde júdá qıyın bolǵan kórkem-atqarıwshılıq wazıypalar turıptı. Pesalardı úyreniwde muzika tiliniń maǵızına, onıń ózine tán mazmunına dıqqattı awdarıw zárúr: kompozitorlar haqqında aytıp, olardıń dóretiwshiligi menen tanıstırıw gerek. Qızıqlı etip shólkemlestirilgen sabaq hám repertuar tallawdaǵı uqıplıq, qatnasıwshılarda muzikalıq kórkem-ónerge súyispenshiligin hám qızıǵıwshılıǵın tárbiyalawǵa ámel qıladı.

REFERENCES

1. Sharipova «Musiqa uqıtısh metodikası» Bolalar cholǵu asboblarida jur bulısh 22 bet. Toshkent 2003
2. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
3. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
4. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
5. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.

6. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
7. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
8. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
9. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
10. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
13. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
14. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
15. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
16. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND STUDY OF CULTURE AND ART. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 758–762.
17. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 18, 39-41.
18. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
19. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
20. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
21. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.

22. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
23. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
24. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
25. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
26. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
27. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
28. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
29. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
30. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СӘЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.